

SOG‘IN SIGIRLARINING SUT MAHSILDORLIGINI OSHIRDA TMR TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASHNING AHAMIYATI

¹M.Matyoqubov, ²B.O.Muxtorov, ³B.B.Xasanov

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, mustaqil tadqiqotchi, ^{2,3}Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860410>

Annotasiya. Ushbu maqolada mahalliy qoramollarni oziqlantirishda TMR texnologiyasini joriy qilish va mahalliy sigirlarning sut mahsuldorligini oshirishga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: TMR texnologiyasi, sigirlarning sut mahsuldorligi, to‘la qiymatli oziqlantirish, nazorat sog‘imi.

Аннотация. В данной статье представлена информация о внедрении технологии ТМР в кормление местного скота и повышение молочной продуктивности местных коров.

Ключевые слова: технология ТМР, молочная продуктивность коров, полноценное кормление, контрольная дойка.

Abstract. This article provides information on the introduction of TMR technology in feeding local livestock and increasing the milk productivity of local cows.

Keywords: TMR technology, milk productivity of cows, adequate feeding, control milking.

Respublikamizda aholining chorvachilik mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chorva mahsulotlariga bo‘lgan talab va ehtiyojlari yil sayin ortib bormoqda. Shu sababli sohaning samaradorligini yanada oshirish hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Sifatli ozuqalardan sof ekologik chorva mahsulotlarini yetishtirishda, ozuqa bazasini mustahkamlash hamda chorva mollariga ilmiy asosda ularning fiziologik holatini hisobga olib, balanslashtirilgan energetik va to‘la qiymatli ratsionlar bilan oziqlantirish juda muhim hisoblanadi. Buning uchun sifatli ozuqa yetishtirishda ekin maydonlaridan oqilon foydalanib, ozuqabop ekinlar miqdorini ko‘paytirish, takroriy va oraliq ekinlarni o‘z vaqtida ekish, qishlov uchun senaj, silos, xashaki lavlagi, sifatli beda pichani, va boshqa turdagi ozuqalarni jamg‘arish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ozuqalarni chorva mollariga yedirishda texnologiya asosida tayyorlash katta ahamiyatga ega. Bunday texnologik asosda tayyorlangan ozuqalarni chorva mollari yaxshi iste‘mol qiladi va hazm bo‘lishi ham yuqori bo‘lib, mahsuldorlikni ham keskin oshishiga erishiladi.

Respublikamizda urchitilayotgan sigirlarni jahonning ilg‘or mamlakatlari oziqlantirish usullaridan foydalanib nasl va maxsuldorligini yaxshilash respublikamiz chorvachiligi oldida turgan muhim vazifalardan bir hisoblanadi. Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari Janubiy Koreyalik olimlarning tajribasidan foydalanib ular bilan hamkorlikda yuqoridagi masalalarni yechimiga qaratilganligi ishlar bilan muntazam shug‘ullanib va tadqiqotlar o‘tkazib kelishmoqda.

Yuqoridagi dolzarb vazifalardan kelib chiqib, Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti Kopia markazi bilan hamkorlikdagi “O‘zbekistonda sog‘in sigirlarning mahsuldorligini ko‘paytirish, naslchilik va seleksiya ishlarini yaxshilash” 2021-2023- yillarga mo‘ljallangan texnik loyihasi amalga oshirildi. Kopia markazi bilan ko‘p yillik hamkorlik davomida loyihalar doirasida qoramollarni oziqlantirishda TMR texnologiyasini O‘zbekistonda joriy qilib kelinmoqda. TMR texnologiyasida go‘sht yo‘nalishidagi qoramolchilikda juda yaxshi

natijalarga erishilganligi sababli sog'in sigirlar sut mahsuldorligini oshirishda ham TMR texnologiyasini qo'llash borasida tajribalar amalga oshirildi. Xususan joriy yilning mart oyida Farg'ona viloytida tajriba uchun 4 ta xonadonda 2 boshdan jami 8 bosh sog'in sigir tanlab olindi va tajriba uchun ajratildi. Ikkita xonadon(Po'latov G'affor va Parpiyev Ixtiyor xonadonlari) tajriba uchun ikkita xonadon(Akbarov Xurshid va Rahmonov Zokir xonadonlari) nazorat uchun olindi va tajriba boshlanishidan oldingi kunlik sut miqdori aniqlandi.

1-jadval

Nazorat va tajriba uchun tanlangan qoramollar to'g'risida ma'lumot

Boquvchi F.I.Sh.	Qoramol -ning tusi	Qoramol yoshi	Tug'imlar soni	Tajriba qo'yilgandagi laktatsiya oyi	Tajriba boshlanishidan oldingi kunlik sut miqdori	Sut yog'liligi
Nazorat guruhi						
Akbarov Xurshid	Qora ola	4	1	4	6	3.6
	Qizil	6	4	5	6	3.5
Rahmonov Zokir	Qizil	4	2	4	7.3	3.5
	Qora ola	4	2	3	8.2	3.4
Tajriba guruhi						
Po'latov G'affor	Qora ola	7	5	4	8	3.5
	Qizil ola	4	2	3	7,8	3.6
Parpiyev Ixtiyor	Qora	6	3	4	7	3.6
	Qora ola	6	3	3	15	3.4

Tajriba guruhidagi tanlangan qoramollarga sigirlarning sut mahsuldorligiga me'yorlashtirilgan to'laqiyatli ratsion ishlab chiqildi va TMR texnologiyasi asosida oziqlantirildi. To'laqiyatli ratsion asosida TMR texnologiyasida tayyorlangan oзуqalar bilan oziqlantirilganda qoramollar sut mahsuldorligi quyidagicha bo'ldi.

Diagramma ma'lumotlarini tahlil qilganimizda tajriba va nazorat guruhlarining tajriba boshlanishidan oldingi sut mahsuldorligida tafovut majdudligini ko'ramiz. Shunday bo'lsada 60 kunlik oziqlantirish tajribasi mobaynida tajriba guruhidagi sigirlar sut mahsuldorligi 60,1%ga yuqori bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aholi xonadon egalari qoramollarni oziqlantirishda

ratsioni tarkibida konsentrat ozuqalar kam bo‘ladi. Bu amaliyotni ayrim zootexnik amaliyotchilar konsentrat ozuqalar kamligi, ratsionning to‘la qiymatli emasligidan deb biladi va agar to‘laqiymatli ratsion qilib berilsa sut mahsuldorligi yuqori bo‘lishini ta’kidlashadi. Xaqiqatda ham shunday, ya’ni nazorat guruhida ham sut mahsuldorligi 19,77%ga o‘shish kuzatildi. Ammo TMR texnologiyasi asosida tayyorlangan to‘laqiymatli oziqa bilan oziqlantirilgan tajriba guruhi sigirlarining sut miqdori nazorat guruhiga nisbatan 40.33%ga yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Bu natija TMR texnologiyasida tayyorlangan ozuqaning qoramollar tomonidan yaxshi iste’mol qilinishi va yaxshi hazmlanishi bilan bog‘liq.

Tajriba va nazorat guruhidagi sog‘in sigirlarda har 10 kunda nazorat sog‘imi o‘tkazildi va unda quydagicha natijalar olindi.

Jadval va diagramma ma’lumotlaridan shuni ko‘rish mumkinki, tajribaning ikkinchi 20

kunlik davrida sut mahsuldorligi eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etdi. Bunga sabab qoramollar organizmi va ovqat-hazm qilish sistemasi bir ozuqa ratsionidan ikkinchi ozuqa ratsioniga o‘tganda moslashish uchun vaqt talab etiladi. Shuning uchun tajriba boshlangan kunidan boshlab asta sekinlik bilan sut mahsuldorligi o‘shishini ko‘rishimiz mumkin. Ikkinchi 20 kunlikdan so‘ng sut mahsuldorligini kamayishi esa o‘z navbatida qoramollar fiziologiyasi jihatidan laktatsiya davrining 3-oyida sut mahsuldorligi eng yuqori cho‘qqiga chiqadi va keyingi oylarda kamayib boradi (Sigirlar sutining sog‘in oylari bo‘yicha taqsimlanishi G.K.Rusakov va M.I.Lyutikov ma’lumotlari asosida).

Xulosa. TMR texnologiyasida maydalab tayyorlangan ozuqalarning hazmlanishi ortadi va qoramollar tomonidan yaxshi iste’mol qilinishga olib keladi. Qoramollar ozuqani hazm qilishga an’anviy usulda ozuqlangandan kamroq energiya sarflaydi. Qolaversa ozuqalarning isrofgarchiligi yo‘qoladi va buning evaziga iqtisodiy samaradorlik jihatidan o‘shishga olib keldi.

REFERENCES

1. Akmalxanov Sh.A., Jumadullayev B.H. va boshqalar. “Qoramollarning mahsuldorligi va pushtdorligiga ta’sir qiluvchi omillar” “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2019 y.16 b.

2. Akmalxanov Sh.A., Jumadullayev B.X., Yuldoshev D.Q., Komilov A.A., Imankulova K.A., Gulmatova N.A. Qoramollarni asrash, oziqlantirish va pushtdorlik xususiyatlarini yaxshilash bo'yicha "Tavsiyanoma"-Toshkent-2020
3. Ashirov M. E. Sutdor qoramollar seleksiyasi. Monografiya, T., «Navruz», 2017y, 356-380 bet.
4. Nurmatov A. A. et al. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – T. 614. – №. 1. – С. 012161.
5. Nurmatov A.A. “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2019 y. 5 b.
6. Нурматов А. А. и др. КОНСЕРВАЦИЯ СОЛОМЫ С БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ АРБУЗ И КОРМОВАЯ ТЫКВА //СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. – 2016. – С. 3008-3011.